

Формирование и развитие корпоративной культуры предприятия

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук, доцент
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)

Юшаева Разет Саид-Эмиевна, к. э. н., доцент

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (г.Грозный)

Хириханов Шамиль Вахаевич, магистр

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Роль корпоративной культуры в бизнесе чрезвычайно важна, так как её влияние отражается на социальной и кадровой политике, инновациях, маркетинге, результатах продаж. Корпоративная культура является объединяющим фактором для сотрудников организации вокруг единой цели, установок, направленных на успешное функционирование и развитие организации. Она способствует формированию имиджа организации. Корпоративная культура играет, чуть ли не ведущую роль в духовном развитии сотрудников, а также, способствует раскрытию их потенциала, как в плане работы, так и личного потенциала.

Корпоративная культура может играть решающую роль в мобилизации всех ресурсов организации для достижения ее стратегических целей, но в какой-то момент она может стать и тормозом ее дальнейшего развития. Также корпоративная культура способствует формированию конкурентного преимущества компании, которое в свою очередь является трудно копируемым для компаний – конкурентов.

В связи с разнообразием трактовок понятия «корпоративная культура» в теории и практике присутствует огромное количество её типологий и классификаций. Корпоративная культура зависит как от национально-государственных образований и этнических общностей, так и от религии государства, в котором функционирует предприятие. «Однако само предприятие выполняет культурно-творческую

функцию, создает ценности, символы, значения, которыми вдохновляется и руководствуется персонал» [1]. Ученые выделяют следующие типологии корпоративных культур:

- на основе ценностной ориентации государственной культуры;
- на различиях в регуляции взаимодействий и отношений,
- согласно уровней культуры в организации и иные классификации.

Ведущей составляющей корпоративной культуры выступает имидж организации, который должен быть согласованным и подтвержденным реальными действиями со стороны руководства организации. Корпоративная культура присутствует в организациях с развитой экономической составляющей.

Формулирование стандартов поведения членов организации исходит из выработанных норм и ценностей, которые, в свою очередь определяются в документе Правилах внутреннего трудового распорядка. В данном документе определяются графики работы, нормы поведения на рабочих местах и иное.

Процесс формирования корпоративной культуры подробно описывается в документе организации, под названием «корпоративное руководство» и «правила внутреннего трудового распорядка».

Модель формирования корпоративной культуры представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс формирования и составляющие корпоративной культуры

www.esa-conference.ru

Основными направлениями методики формирования корпоративной культуры выступают: поиск корпоративных ценностей и их закрепление. На каждом этапе жизни организации изменяются или остаются невостребованными старые и появляются новые жизненные ценности, а также происходит оценка степени эффективности созданной корпоративной культуры по определенным параметрам и дальнейшее её совершенствование. Эффективность выработанной корпоративной культуры важно поддерживать не с помощью найма нужных и увольнения ненужных людей, а с помощью определенных методик и мероприятий.

Исходя из свойств корпоративной культуры, выделяют три аспекта её влияния на управление персоналом. Новые технологии и процедуры, слияние, расширение, реорганизации, постоянно изменяющиеся обязанности и требования толкают руководителей организаций на мысль и действия в отношении изменения существующих корпоративных культур для полного их соответствия современным требованиям ведения бизнеса. Многие успешные организации, как в России, так и за рубежом считают корпоративную культуру ресурсом организации и успешно управляют ею для достижения общеорганизационных целей.

Ведущим элементом корпоративной культуры выступает ценности и имидж организации. Присутствие корпоративной культуры в организациях, находящихся на грани выживания, практически невозможно. Создание корпоративной культуры можно сформулировать на основе четырех этапов её формирования:

- определение миссии и базовых ценностей;
- формулирование стандартов поведения членов организации;
- формирование традиций организации;
- разработка символики.

Основными направлениями методики формирования корпоративной культуры выступают: поиск корпоративных ценностей и их закрепление. А эффективность корпоративной культуры должна поддерживаться различными методиками по работе с персоналом. Корпоративная культура обладает свойствами, определяющими её взаимоотношение с другими элементами управления персоналом. Под влиянием новшеств и технологий руководители организаций все чаще задумываются о совершенствовании корпоративной культуры и приведении её в соответствие с требованиями текущей реальности, считая её ресурсом организации, который можно использовать для достижения поставленных общеорганизационных целей.

Сознательно сформированная корпоративная культура нацелена на реализацию стратегии организации путем создания высокоэффективного мотивационного механизма, который в свою очередь обеспечивает высокую организационную эффективность и лояльность персонала компании. Но для начала необходимо определить к какому типу она относится, так, например, большинству российских организаций присущ смешанный тип корпоративной культуры с характерными для него особенностями.

Большое влияние на корпоративную культуру компании оказывает национальная культура, в которую она погружена. Несмотря на все большую схожесть организаций во всем мире в условиях глобализации, поведение людей внутри организации сохраняет свое культурное своеобразие. В развивающихся странах главное внимание компаний сосредоточено на деньгах и материальном положении, отмечается небольшое количество женщин на квалифицированных и высокооплачиваемых работах, большое количество управленческих уровней между самой верхней и низшей ступенями, низкий уровень индивидуализма.

Проанализировать организационные культуры разных стран и выявить возможные единые мнения и различия между ними можно с помощью методики Хофстеда. Г. Им были предложены четыре «измерения» для описания организационной культуры наций:

1.«Индивидуализм-коллективизм (IC).

Тенденция проявлять заботу о себе или ближайших родственниках против тенденции принадлежности к группе и совместной работы в коллективе. Чем больше перевес в сторону личной свободы и личной ответственности, тем выше степень индивидуализма» [2]. «Индивидуалистические культуры поощряют развитие автономных, уникальных и независимых индивидов. В таких культурах потребности, желания, цели отдельного человека могут превалировать над групповыми целями» [3].

2.Дистанция власти или длина иерархической лестницы (PD).

Определяет степень, в которой культура поощряет использование руководителем своей власти, характеризует восприятие равенства между людьми в обществе, в организации. Чем больше разрыв между верхами и низами, тем длиннее иерархическая лестница. Небольшая организация имеет одного руководителя. При увеличении численности организации и расширении ее функций возникает необходимость в некотором количестве руководителей, стоящих во главе различных подразделений.

3.Избегание неопределенности (UA).

Данный показатель указывает на культурное программирование членов общества как комфортное или стрессовое существование в условиях неоднозначности. Эта характеристика указывает на степень стремления людей избежать ситуаций, в которых они чувствуют себя неуверенно, касается отношения людей к своему будущему и к их попыткам взять судьбу в свои руки. Степень неопределенности тем выше, чем больше предпринимается попыток планировать и контролировать свою жизнь. В культурах с высокими показателями UA более вероятно наличие связанного с работой стресса, нежели в культурах с низким показателем. Скорее всего, это вызвано сложностью тщательно разработанных методов, которые сами порождают дополнительный стресс у рабочих, вынужденных соблюдать многочисленные правила и ритуалы.

4.Маскулинизм-феминизм (MF).

Общества с жестким социальным разделением ролей между полами Г. Хофстед назвал мужественными, а общества со слабым разделением ролей

www.esa-conference.ru

женственными. Характеристика определяет степень доминирования мужской культуры или женской культуры. «Большое влияние на формирование и развитие каждой из рассматриваемых сторон данного измерения оказали история страны и ее традиции. Так, «женственные» культуры более утвердились в обществах с холодным климатом, где парт-

нерский характер отношений между мужчиной и женщиной повышал шанс выживания и развития» [2].

Г. Хофстед выделял шесть кластеров (культурных регионов), которые можно увидеть в таблице 2.

Таблица 1. Классификация корпоративных культур различных стран по четырем шкалам

Показатель	Уровень показателя		
	Большой	Средний	Малый
1. Япония			
PD	+		
UA		+	
IC (Индивидуализм-коллективизм)	+		
MF	+		
2. США			
PD		+	+
UA		+	+
IC		+	
MF		+	
3. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция			
PD			+
UA	+	+	
IC			+
MF			+
4. Индия, Пакистан, Сингапур, Гонконг и другие страны юго-восточной Азии			
PD	+		
UA		+	+
IC			+
MF		+	
5. Германия, Австрия, Швейцария, Израиль			
PD			+
UA	+	+	
IC	+		
MF		+	
6. Колумбия, Мексика, Венесуэла, Чили			
PD	+		
UA		+	+
IC	+		
MF	+		

Изучение корпоративной культуры не предоставляется возможным без диагностики, которая оказывает помощь в распознавании слабых и сильных сторон в уже имеющейся культуре предприятия. Алгоритм проведения диагностики корпоративной культуры приблизительно одинаковый для всех типов организаций и состоит из прямых и косвенных методов. Результаты диагностики помогают определить наиболее подходящие инструменты и механизмы изменения корпоративной культуры, способствуют снижению сопротивления со стороны сотрудников организации, увеличению их лояльности, повышению удовлетворенности трудом, рабочим кол-

лективом и компанией в целом, ликвидации конфликтных ситуаций.

В настоящее время финансовый и нефинансовый успех предприятий зависит от того, какая команда его реализует. Управляющим в организациях необходимо подбирать команду сотрудников, обладающих различной мотивацией и приоритетами, исходя из максимальной свободы в самореализации и творческом выражении для развития организации, и строгой исполнительностью и управляемостью на основании выполнения приказов, что выступает важным стандартом в управлении.

Даже если организация предлагает товар по конкурентоспособной цене сегодня, то завтра важно,

www.esa-conference.ru

также, развивать и сохранять сотрудничество с покупателями, даже при дальнейшем росте цен. Этот аспект в работе зависит от изобретательности персонала организации, а именно менеджеров по продажам.

Проводимые для сотрудников организации тренинги, должны способствовать руководству реализо-

вывать намеченные цели. Наиболее распространенным должны стать активно-динамические тренинги, в основе которых лежат спортивные модели, проходящие в игровом формате. Эти мероприятия, основаны на идее подчинения общей закономерности совместной деятельности людей, могут работать в любом виде деятельности.

Литература:

- 1.Грошев И.В. Организационная культура / И.В. Грошев, П.В. Емельянов. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2004. 358 с.
- 2.Максименко А. А. Организационная культура: системно-психологические описания / А. А. Максименко. – Кострома: КГУ им. Н. А.Некрасова, 2003. 214 с.
- 3.Пригожин А. И. Организационная культура и ее преобразование // Общественные науки и современность. 2013. №5.С. 12-23.